

Іванова Л.А.
Гарабазів Р.Я.
Ливіцька А.Р.
Туницька А.О.

Професор кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18008816>

КЛІНІЧНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ ВРОДЖЕНОЇ І НАБУТОЇ ЦМВ ІНФЕКЦІЇ, ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ Й ЛІКУВАННЯ

Ivanova L.A.
Harabazhiv R.Y.
Lyvitska A.R.
Tunytka A.O.

Professor of Pediatrics and Pediatric Infectious Diseases Department, Bukovynian State Medical University

CLINICAL POLYMORPHISM OF CONGENITAL AND ACQUIRED CMV INFECTION, DIAGNOSTICS AND TREATMENT.

Анотація

В статті систематизуються знання про цитомегаловірусну інфекцію для вдосконалення підходів ведення педіатричних пацієнтів. Цитомегаловірусна інфекція характеризується широким спектром клінічних проявів й здатністю до пожиттєвої персистенції, що зумовлює акцентовану увагу до перебігу, діагностики та лікування. Молекулярні аспекти взаємодії вірусу з імунною системою плода, клінічний поліморфізм вродженої й набутої цитомегаловірусної інфекції та особливості правильного лабораторного підтвердження наявності збудника є важливими факторами ранньої діагностики й успішного лікування. Медикаментозна терапія вдосконалюється з метою зменшення побічних наслідків й попередження прогресування інфекції.

Abstract

The article aims to systematize knowledge about cytomegalovirus infection to improve approaches to manage pediatric patients. Cytomegalovirus infection is characterized by a wide range of clinical manifestations and the ability to persist for life, which necessitates a focus on its manifestation, diagnosis, and treatment. Molecular aspects of the virus's interaction with the fetal immune system, clinical polymorphism of congenital and acquired cytomegalovirus infection, and the specifics of proper laboratory confirmation of the pathogen's presence are important factors in early diagnosis and successful treatment. Drug therapy is being improved to reduce side effects and prevent the progression of infection.

Ключові слова: цитомегаловірусна інфекція, серопозитивність, вроджена інфікування, набуте інфікування

Keywords: cytomegalovirus infection, seropositivity, congenital infection, acquired infection

Цитомегаловірусна інфекція із моменту відкриття збудника близько 100 років тому підтвердила свою розповсюдженість шляхом поширення у розвинених країнах й проявивши здатність до тривалої пожиттєвої персистенції вірусних часток в моноцитах інфікованого організму. Згідно із проведеними дослідженням у штаті Техас 1 із 200 новонароджених немовлят було серопозитивним на ЦМВ, проте від 85% до 90% немовлят були безсимптомними вірусноносійми й лише не більше 15-ти відсотків народились із вираженою клінічною картиною. Сформований імунітет до цієї інфекції не є повним через здатність ЦМВ до значної варіативності власного геному у серопозитивних вірусноносійв, де можлива реактивація ендегенного латентного штаму [11].

Згідно з даними дослідження поширеності вірусноносійства у розвинених країнах за 2023 рік, спостерігається чітка тенденція до збільшення

частки серопозитивних осіб із віком й у осіб із низьким соціальним статусом. Визначення наявності IgG серед жінок репродуктивного віку у країнах Європи, Північної Америки, Японії та країн Латинської Америки продемонструвало наступні показники поширеності: 45,6%-95,7% у країнах Європи, 24,6%-81,0% у країнах Північної Америки, 60,2% в Японії та 58,3%-94,5% у країнах Латинської Америки. Статистика щодо ризику клінічної маніфестації вродженої ЦМВ інфекції є наступною: середня поширеність вродженої ЦМВ інфекції становить 0,67% [7, с.4-8].

Зараження цитомегаловірусом від матері до дитини може відбуватись внутрішньоутробно, перинатально та постнатально. Клінічні прояви можуть варіюватися залежно від часу зараження плода. Також роль у клінічній маніфестації відіграє відмінність первинного інфікування організму матері чи реактивації наявного вірусного штаму

[8,с.725-730]. Тяжкість ураження плода є обернено пропорційною до часу подолання вірусом плацентарного бар'єру. Постнатальне інфікування відбувається під час грудного вигодовування дитини серопозитивною матір'ю. При вигодовуванні доношеного немовля цей шлях передачі, зазвичай, не є значущим. Проте при вигодовуванні передчасно народжених немовлят із масою тіла <1500 грам ЦМВ може викликати холестаз, пневмонію, тяжку тромбоцитопенію й інші небажані тяжкі клінічні прояви [10,с.913-915].

Тяжкість клінічного перебігу вродженої ЦМВ інфекції зумовлена здатністю вірусу впливати на функціонування CD8+ Т клітин плоду. У внутрішньоутробному періоді ЦМВ викликає виснаження CD8+ Т-клітин, що веде до зменшення їхніх антиген-специфічних проліферативних властивостей й знижує здатність організму дитини виробляти антитіла на вірусний білок рр65. Зниження реактивності CD8+ клітин посилює синтез білку PD-1 (Programmed cell death protein 1), який є фактором розвитку нейросенсорної приглухуватості при вродженому інфікуванні ЦМВ. Вираженість клінічної картини проявленої ЦМВ інфекції у немовлят залежить від кількості вірусних часток, які через плацентарний бар'єр проникають в організм дитини, оскільки тривала антигенпрезентація вірусних білків CD8+ Т-клітинам без підтримки зрілих CD4+ клітин є провідним чинником формування «виснаженого фенотипу» Т-клітин [4].

Клінічний поліморфізм ЦМВ інфекції зумовлений тропністю вірусу до великої кількості клітин в організмі. При інфікуванні вірусом у першому триместрі вагітності реплікація вірусу в нервовій тканині зумовлює важкі розлади ЦНС, такі як мікроцефалія через порушення процесів міграції нейронів у корі головного мозку, вентрикуломегалія на фоні некротичного енцефаліту й менш виражені кортикальні дисплазії. Потрапляння вірусу в організм плоду у більш пізніх періодах вагітності часто викликає ураження ретикулярної системи (гепатоспленомегалія з розвитком холестазу через інтенсивну проліферацію вірусу в гепатоцитах, петехіальний висип по типу «blueberry muffin syndrome» через появу вогнищ екстрамедулярного кровотворення). Дегенеративно-деструктивні процеси у тканинах зорового аналізатора зумовлюють розвиток хоріоретиніту й катаракти [1]. При відсутності клінічних проявів у новонародженої серопозитивної дитини можлива відтермінована активація вірусних часток, що веде до розвитку нейросенсорної приглухуватості, зумовленої як ушкодженням кохлеарного апарату, так й зниженням кісткової провідності внаслідок випоту у середньому вусі. У дітей, в яких не було виявлено погіршення слуху у більш пізніх термінах життя, відмічались вестибулярні розлади із затримкою моторного розвитку й порушенням рівноваги [5,с.523-225].

Маніфестація набутого інфікування ЦМВ у дітей раннього періоду життя клінічно найбільш виражена у недоношених немовлят. При потрапленні збудника із грудним молоком від ЦМВ-позитивної матері клінічна картина розвивається

через 4-6 тижнів й імітує бактеріальний сепсис: порушення дихання до стану апное, брадикардія, добові коливання температури, «землистий» колір шкіри. Далі розвивається гепатоспленомегалія із ознаками холестазу й гематологічні порушення, що проявляються вираженою тромбоцитопенією й нейтропенією [10,с.904-910]. Згідно з дослідженням, проведеним у Китаї у 2024 році, набута ЦМВ інфекція супроводжується приєднанням ко-інфекції у 51,6% випадків. Найчастішими збудниками ко-інфекції є респіраторно-синцитіальний вірус й *M.pneumoniae* (21% й 16,1% випадків відповідно). Тому клінічна картина набутого ЦМВ часто супроводжується ураженням травної системи із розвитком станів, що нагадують НВК чи хворобу Крона й ураженням дихальної системи із розвитком тяжких резистентних пневмоній [9].

Провідним методом визначення інфікування людини ЦМВ є серологічні тести на виявлення антитіл до збудника. LgM до ЦМВ виробляється впродовж 1-2 тижнів після інфікування. Синтез IgG розпочинається на 3-4 тиждень захворювання й їхній рівень зберігається впродовж усього життя. Клінічно значущим є використання серологічних методів для жінок, що бажають завагітніти чи уже є вагітними. Рекомендовано проведення комбінованого тесту для одночасного виявлення IgM та IgG. Виявлення лише IgG свідчить про раніше перенесену ЦМВ інфекцію, а виявлення лише IgM є ознакою гострого процесу й потребує проведення повторного тестування через 2-4 тижні для виявлення сероконверсії в IgG. За умови підтвердження наявності IgM й IgG виконується тест на авідність IgG для з'ясування часу інфікування [6,с.1255-1260].

Для підтвердження вродженої ЦМВ інфекції у немовлят найчутливішим та найспецифічнішим тестом є ПЛР для виявлення матеріалу вірусу в амніотичній рідині, пуповинній крові, сечі чи слині. Чутливість, залежно від обраного матеріалу, становить від 95% до 99,9%. Як пошукові маркери використовують ділянки вірусного геному UL33, UL83 та глікопротеїни оболонки. Варто зауважити, що проведення ПЛР тест буде інформативним при його призначенні немовлятам до 21 дня від народження, оскільки надалі лабораторно відрізнити вроджену ЦМВ інфекцію від ранньої набутої неможливо. При підтвердженні внутрішньоутробного інфікування плоду на ранніх термінах гестації можливе використання МРТ візуалізації для прогнозування розвитку неврологічної патології [2,с.315-320].

Для лікування ЦМВ інфекції застосовується наступні два найпоширеніших препарати: Ганцикловір (Ganciclovir) та Валганцикловір (Valganciclovir). При аналізі даних щодо лікування ЦМВ інфекції у дітей за останні 10 років було виявлено тенденцію до збільшення частки призначень Валганцикловіру у порівнянні з Ганцикловіром. Ці препарати є ефективними у боротьбі із вірусом, проте через необхідність тривалого призначення вони викликають суттєві побічні ефекти, такі як нейтропенія, тромбоцитопенія й гепатотоксичність. Для запобігання прогресування побічних ефектів у курс лікування ЦМВ інфекції можливе

супутнє призначення гранулоцитарного колоніестимулюючого фактору [3,с.380-382]. З метою усунення мієлотоксичності й гепатотоксичності противірусної терапії було розроблено препарат нового класу – Летермовір(Letermovir). Наразі він не є схваленим для лікування ЦМВ інфекції, проте у 2024 році Food and Drug Administration (FDA) у США схвалила використання Летермовіру для профілактики інфікування ЦМВ у дітей від 6 місяців після перенесеної трансплантації стовбурових клітин кісткового мозку [1,с.422-424].

Висновок: Цитомегаловірусна інфекція є актуальною медико-соціальною проблемою через широке поширення, здатність до пожиттєвої персистенції й ризик розвитку вроджених вад у плода. Клінічна маніфестація цитомегаловірусної інфекції характеризується значним поліморфізмом. Вроджена й набута цитомегаловірусна інфекція потребує ретельного підходу до терапії через високий ризик розвитку віддалених неврологічних наслідків й значної побічної дії призначених лікарських засобів.

Список літератури:

1. Groll, A. H., Danziger-Isakov, L., Gefen, A., Fraser, C. J., Schulte, J. H., Bielora, B., & Badshah, C. Cytomegalovirus prophylaxis with letermovir in pediatric (birth to < 18 years of age) hematopoietic cell transplant recipients: pharmacokinetics, efficacy, and safety results of a Phase 2b study // *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*. – Vol. 69(10), 2025. – p.420-425.
2. Leber, A. L. Maternal and congenital human cytomegalovirus infection: laboratory testing for detection and diagnosis // *Journal of clinical microbiology*. – Vol. 62(4), 2024. – p.313-23.
3. Leung, J., Grosse, S. D., Yockey, B., & Lanzieri, T. M. Ganciclovir and valganciclovir use among infants with congenital cytomegalovirus: data from a multicenter electronic health record dataset in the United States // *Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society*. – Vol. 11(8), 2022. – p.379-382.

4. Medoro, A. K., Dhital, R., Sánchez, P. J., Flint, K., Graber, B., Pifer, T., & Shimamura, M. T cell responses and clinical symptoms among infants with congenital cytomegalovirus infection // *JCI insight*. – Vol. 9, 2024.

5. Mussi-Pinhata, M. M., Yamamoto, A. Y., Brito, R. M. M., Isaac, M. D. L., de Carvalhoe Oliveira, P. F., Boppana, S., & Britt, W. J. (). Birth prevalence and natural history of congenital cytomegalovirus infection in a highly seroimmune population // *Clinical infectious diseases*. – Vol. 49, 2009. – p.522-528.

6. Rady, S. M. A., Abdelmoati, M. I., Sabra, S., Alameddine, M., Dsilva, S., & Shetty, J. K. (Diagnostic Performance of Salivary PCR for the Detection of Congenital Cytomegalovirus: A Systematic Review and Meta-Analysis // *Viruses*. – Vol. 17, 2025. – p.1253-1279.

7. Salomè, S., Corrado, F. R., Mazzarelli, L. L., Maruotti, G. M., Capasso, L., Blazquez-Gamero, D., & Raimondi, F. Congenital cytomegalovirus infection: the state of the art and future perspectives // *Frontiers in pediatrics*. – Vol. 11, 2023. – p.1-16.

8. Tziella, C., Salomè, S., & Mondì, V. Clinical Manifestations of Non-Congenital CMV Infection in Infants and Immunocompetent Children: Review of Cases from the Past Decade // *Microorganisms*. – Vol. 13, 2025. – p.722-731.

9. Wang, X., Lu, Y., Chen, F., Ruan, L., Gu, L., Wang, T., & Chen, Z. Clinical characteristics of pediatric patients hospitalized with community-acquired pneumonia and cytomegalovirus DNA detected in bronchoalveolar lavage fluid // *Frontiers in Pediatrics*. – Vol. 12, 2024.

10. Wojciechowska, D., Galli, D., Kowalczevska, J., Szczapa, T., & Wróblewska-Seniuk, K. E. Clinical Presentation of Postnatally Acquired Cytomegalovirus Infection in Preterm Infants—A Case Series Report // *Children*. – Vol. 12, 2025. –p.900-915.

11. Ziebold C.; Leela Sharath Pillarisetty. Congenital Cytomegalovirus Infection // *StatPearls Publishing*; 2025